

“Uso de las RRSS en la comunicación y divulgación científica en educación”

ELIAS SAID HUNG
Catedrático

INDICE - Bloque 2

- 1. Diferencia entre divulgar y diseminar conocimiento. Modelo tradicional versus modelo actual de divulgación científica.**
- 2. Redes sociales para la divulgación y diseminación científica.**

Bloque 2 del curso

**“Lo que no se
comunica, no existe”**

Hay vida más allá de los
espacios académicos
tradicionales...

Vemos los árboles pero no el bosque...

**Muchas veces los indicadores
dispuestos a nivel académico inhibe a la
buena ciencia (Nielsen, 2010)**

Divulgación científica

Modelos Tradicionales

Publicaciones científicas,
congresos y conferencias.

Modelos actuales

Redes sociales, plataformas digitales y
nuevas formas de participación.

¿Para qué y cuando comunicamos y diseminamos?

Motivaciones para la divulgación científica

Compartir Descubrimientos

Fomentar la Innovación

Comprender el Mundo

Utilidad científica de la divulgación científica

Reputación e influencia

Generación de redes

Revisión abierta de resultado

Lograr nuevos recursos

Desafíos en la Diseminación Científica

Complejidad

Comunicar conceptos complejos de manera accesible.

Acceso Limitado

Barreras para la participación de diferentes públicos

Desinformación

Combate contra la desinformación científica.

El Papel de las Redes Sociales en la Diseminación Científica

Alcance Amplio —————> Acceso a un público global.

Interacción Directa —————> Diálogos con la comunidad científica y el público.

Visualización Atractiva —————> Comunicación visual del conocimiento.

10 recomendaciones para la mejora de la divulgación científica, a través de las redes sociales, por los investigadores en educación

Proyecto (FCT-20-15761) ejecutado con la colaboración de:

Algunos ejemplos de uso de redes social y recursos interactivos para la promoción de la ciencia

Gemma del Caño (@farmagemma):
Farmacéutica que combate la desinformación alimentaria mediante un lenguaje claro y accesible, interactuando activamente con sus seguidores

Eduardo Sáenz de Cabezón (Derivando): Matemático que combina storytelling y humor para enseñar conceptos matemáticos complejos a más de un millón de seguidores

Algunos ejemplos de uso de redes social y recursos interactivos para la promoción de la ciencia

Teresa Paneque (@terepaneque): Astrónoma chilena que explica conceptos complejos de astronomía de forma clara y entretenida. Su contenido ha inspirado a jóvenes, especialmente mujeres, a interesarse por las ciencias STEM

Javier Santaolalla: Físico y divulgador que combina humor y rigor científico para explicar temas como el bosón de Higgs. Es una figura destacada en TikTok y YouTube con millones de seguidores

Ladyscience: Doctora en biomedicina que utiliza videos cortos para divulgar temas relacionados con la salud y la biología

Otros ejemplos de divulgación científica

Serie documental sobre quien nos vigila y utiliza nuestra información cuando navegamos online.

Otros ejemplos de divulgación científica

Nos sitúa en un campo de refugiados y con el mapa vemos y recorremos su dimensión, su composición y sus historias.

¿Qué redes sociales tengo y cómo puedo aprovecharlas para comunicar y divulgar ciencia?

GRACIAS...

ELIAS SAID HUNG
Catedrático